

O IMPACTO DO LUTO NA SAÚDE MENTAL

¹Sherdon Alberto Pereira Rodrigues; ²Vânia de Cassia Souza da Silva

¹Bacharel em Psicologia pela Faculdade Estácio de Alagoas-Maceió, ²Cirurgiã Dentista, UFPA-Pará,

E-mail: Sherdon.psi@gmail.com

Introdução O luto é uma experiência singular é natural que pode ocorrer após a perda de um ente querido. Embora seja uma resposta normal a uma perda significativa, o luto pode ter um impacto profundo na saúde mental das pessoas, afetando seu bem-estar emocional e psicológico. **Objetivo** Analisar o impacto do luto na saúde mental, examinando como a experiência de perda pode contribuir para o desenvolvimento de sintomas de ansiedade, depressão e outras condições psicológicas. **Metodologia** O estudo trata-se de uma revisão bibliográfica qualitativa das literaturas, estudos e pesquisas referentes sobre o estado de saúde mental da pessoa diante de seu luto, entre os anos 2016 à 2021. Utilizamos os descritores (Saúde mental dos enlutados, Dificuldades dos enlutados, Pandemia, luto e seus efeitos), nas bases de dados google acadêmico, Scielo, selecionando artigos relevantes e relatórios oficiais que tivessem ligação com o tema, uma vez que as partes que não tivessem conexão fossem descartadas, ao todo foram extraídos 40 artigos, utilizando-se apenas 15 artigos. **Resultados e Discussão** o luto pode desencadear uma variedade de reações emocionais, incluindo tristeza profunda, raiva, culpa e desespero. Para algumas pessoas, o luto pode levar ao desenvolvimento de transtornos de ansiedade e depressão. Além disso, fatores como o tipo de perda, o apoio social disponível e as estratégias de enfrentamento utilizadas podem influenciar a intensidade e duração dos sintomas de saúde mental. **Considerações Finais:** O luto podendo ser um processo complexo pode gerar um impacto significativo na saúde mental das pessoas. É essencial oferecer apoio compassivo e eficaz às pessoas enlutadas, reconhecendo a gravidade do impacto do luto na saúde mental e promovendo estratégias de enfrentamento saudáveis e recursos de apoio adequados. A compreensão dos fatores que influenciam a forma como o luto afeta a saúde mental pode ajudar a informar intervenções mais eficazes e holísticas para aqueles que estão enfrentando uma perda significativa.

Palavras-chave: Saúde mental; Luto complicado; Medos; Ansiedade.

Área Temática: Aspectos Psicológicos do luto